

COMO OS RECURSOS DIGITAIS TÊM IMPACTADO AS PRÁTICAS DE LEITURA DOS USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS FÍSICAS

How digital resources have impacted the reading habits of physical library users

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço das tecnologias digitais têm desencadeado modificações profundas na maneira como a informação é consumida, o que impacta diretamente no papel das bibliotecas que atuam de forma física. Com a popularização dos meios digitais de leitura, como e-books, e-readers, bases de dados online e plataformas de aprendizado remoto, observa-se um afastamento progressivo dos usuários dos espaços tradicionais das bibliotecas (Serra; Silva, 2013). Esse fenômeno levanta questionamentos acerca de como as bibliotecas podem trabalhar para manter seu trabalho ativo e continuar sendo centros de disseminação do conhecimento e da cultura.

“Entretanto, é amplamente reconhecido que o simples acesso à informação não garante, por si só, que os indivíduos sejam capazes de utilizá-la de maneira eficaz (Gunduzalp, 2021). Vários desafios estão associados à sua utilização, tais como: (a) lidar com o considerável volume de informações geradas, o que requer tempo, capacidade de processamento e habilidade para identificar informações relevantes; (b) compreender a complexidade das informações, exigindo habilidades cognitivas avançadas; (c) avaliar criteriosamente a confiabilidade das fontes de informação; (d) possuir habilidades para localizar, filtrar, organizar e disseminar informações de forma eficaz; e (e) integrar eficientemente a diversidade de canais de comunicação” (Dudziak, 2003; Gouveia; Silva, 2023; Gunduzalp, 2021; Carvalho; Aguiar Filho; Dutra, 2025).

Desta maneira, este estudo, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo analisar os impactos dos recursos digitais sobre as práticas de leitura e a relação do público com as

VI FORPED PPGGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
RESUMO EXPANDIDO

**Barbara Vitoria Gonçalves
Carvalho e Silva**

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0009-0002-4178-3999>

 barbaraesilva17@gmail.com

Gercina Ângela de Lima

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-0735-3856>

 limagercina@gmail.com

bibliotecas, além de analisar possíveis estratégias de adaptação desses espaços para a era digital, garantindo que essas instituições continuem desempenhando um papel como transmissoras de informação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mesmo antes da chegada da era digital como a conhecemos hoje, a relação entre tecnologia e bibliotecas já era amplamente explorada e discutida por pesquisadores da área da Ciência da Informação. Lancaster (1993), analisou como a biblioteca tradicional evolui ao longo do tempo, passando pela biblioteca eletrônica até chegar à biblioteca digital. Nesse sentido, Antunes (2015), destaca como a crescente digitalização da informação impacta a interação dos espaços físicos de leitura com os usuários.

Castells (2010), aponta que a "sociedade em rede" modificou a dinâmica da busca por informação, tornando-a mais rápida e acessível, embora sobrecarregue o usuário com volumes informacionais para os quais nem sempre está preparado para recebê-lo. No entanto, autores como Rasteli e Cavalcante (2014) argumentam que as bibliotecas são produtoras de sentido e podem se posicionar oferecendo diferentes interações a partir de experiências culturais.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa irá adotar uma abordagem qualitativa e exploratória, utilizando principalmente a revisão bibliográfica para investigar o impacto dos recursos digitais na utilização das bibliotecas físicas. A análise será baseada em livros especializados da área, artigos acadêmicos e relatórios institucionais publicados nos últimos 5 anos, com a intenção de compreender as transformações no comportamento informacional dos usuários. Além disso, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com bibliotecários de diferentes instituições, para identificar estratégias adotadas por essas bibliotecas para se adaptarem ao contexto digital.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O resultado da pesquisa pretende indicar se o afastamento dos usuários dos espaços físicos das bibliotecas está diretamente relacionado às mudanças no comportamento de consumo informacional e à praticidade proporcionada pelos serviços digitais. Os dados coletados serão analisados visando verificar sua sugestão, ou não, de que as bibliotecas, dispositivos informacionais produtores de sentido, precisarão se reformular como também espaços de construção de significado através do livro, da leitura e das artes em geral (Rasteli; Cavalcante, 2014). Desta forma, será verificado se bibliotecas que implementam serviços como acesso a recursos computacionais a usuários que não tem condições de utilizá-los em outros espaços, apresentaram aumento na frequência de pessoas presentes (Melo, 2014). Exemplos como esses podem evidenciar que a reestruturação desses espaços pode ser um caminho eficaz para reter e atrair público.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo tem a intenção de confirmar se o avanço das tecnologias digitais impacta diretamente a relação dos usuários com as bibliotecas físicas, mas também destacar a existência de oportunidades de remodelação desses espaços para que permaneçam relevantes. A implementação de atividades culturais integradas à tecnologia pode incentivar o uso das bibliotecas e reafirmar sua função social.

Entretanto, sabe-se que há limitações, como a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a percepção dos usuários sobre esses novos modelos de biblioteca e os desafios financeiros e estruturais enfrentados pelos espaços biblioteconômicos para a implementar tecnologias inovadoras. Pesquisas futuras podem explorar e propor diretrizes para a modernização das bibliotecas brasileiras.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Maria Leonor Amorim. **Comportamento informacional em tempos de Google**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A8SJ7E>. Acesso em: 17 mar. 2025.

Competências em informação e digitais necessárias para atuação em ambientes digitais. **Perspectivas em Ciência da Informação**, [S. l.], v. 30, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/53087>. Acesso em: 25 mar. 2025.

CARVALHO, Ana Cristina Marques de; AGUIAR FILHO, Armando Sérgio de; Dutra, Frederico Giffoni de Carvalho. Competências em informação e digitais necessárias para atuação em ambientes digitais. **Perspectivas em Ciência da Informação**, [S. l.], v. 30, p. e53087, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/53087>. Acesso em: 10 maio. 2025.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010. Disponível em: <https://x.gd/sclSG>. Acesso em: 19 mar. 2025.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Information literacy: princípios, filosofia e prática. **Ciência da Informação**, Brasília, DF, v. 32, n. 1, p. 23-35, jan. / abr. 2003. Disponível em: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1016>. Acesso em: 19 mar. 2025.

GOUVEIA, Luis Borges; SILVA, Armando Malheiro da. **Método e infocomunicação**: introdução à dinâmica quadripolar da pesquisa. Belo Horizonte: Conhecimento Editora: 2023.

GUNDUZALP, Seda. 21st Century skills for sustainable education: prediction level of teachers' information literacy skills on their digital literacy skills. **Discourse and Communication for Sustainable Education**, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 85-101, 2021.

LANCASTER, F. W. The evolution of electronic publishing. **Library Trends**, v. 41, n. 4, p. 1-22, 1993. Disponível em: <https://www.ideals.illinois.edu/items/7940/bitstreams/27521/object>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MELO, A. Acessibilidade e Inclusão Digital em Contexto Educacional. *In*: 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE 2014). 2014. Dourados. **Anais [...]** Dourados, UFGD, 2014. *Online*. Disponível em: <https://x.gd/z0VMn>. Acesso em: 19 mar. 2025.

RASTELI, Alessandro; CAVALCANTE, Lídia Eugênia Mediação cultural e apropriação da informação em bibliotecas públicas. **Encontros Bibli**: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, vol. 19, núm. 39, 2014. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/147/14730602004.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SERRA, Liliana Giusti; SILVA, José Fernando Modesto da. Impacto dos e-books em bibliotecas e o modelo de assinatura de publicações. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (CBBDD), 25, 2013, Florianópolis. **Anais [...]**. Florianópolis: CBBDD, 2013. Disponível em: <https://x.gd/57wSa>. Acesso em: 17 mar. 2025.